

Artículos

Articulación pedagógica del Lenguaje de la Danza® y la Educación Estética. Sistematización de experiencias mediante secuencias didácticas.

Alejandra Ferreiro Pérez

Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza Cenidi
Danza "José Limón" – (INBAL)

> Resumen

En este trabajo reflexiono sobre el potencial didáctico de la articulación metodológica entre el Lenguaje de la Danza® y la Educación Estética para la enseñanza de la danza y sus posibles conexiones con otros lenguajes artísticos. Expongo los elementos pedagógicos y didácticos que permitieron el diseño de un dispositivo didáctico organizado en secuencias que favorece el desarrollo de la conciencia estética y artística de jóvenes de secundaria y bachillerato y del cual pueden surgir rutas para la enseñanza de la danza y posibilidades de integración interdisciplinaria entre los lenguajes artísticos. Recurrí a la sistematización de experiencias considerando que desde que inicié la enseñanza del Lenguaje de la Danza he utilizado de modo sistemático para la reflexión de mi actividad educativa el diseño y evaluación de las secuencias didácticas que orientan mis acciones de enseñanza de la danza y desde 2012 mi participación en un programa de formación interdisciplinario a profesores de la escuela básica. Presento en una organización secuencial recursiva los modos de articulación metodológica que aislé en el uso de las metodologías, los elementos del diseño y lógica constructiva de las secuencias, la estructura conceptual y metodológica del dispositivo, y algunas posibilidades de dosificación de las secuencias en rutas formativas.

> Palabras claves

Educación artística, danza, interdisciplina, secuencias didácticas, didácticas especiales.

> Abstract

In this work I reflect on the didactic potential of the methodological articulation between the Language of Dance® and Aesthetic Education for the disciplinary teaching of dance and its possible connections with other artistic languages. I expose the pedagogical and didactic elements that allowed the design of a didactic device organized in sequences that favors the development of the aesthetic and artistic consciousness of young people in secondary and high school and from which disciplinary routes for teaching dance can emerge. Also, I propose possibilities of an interdisciplinary integration between artistic languages. I resorted to the systematization of experiences considering that since I began teaching the Language of Dance, I have systematically used for the reflection of my educational activity the design and evaluation of the didactic sequences that guide my dance teaching actions, and since 2012 my belonging in an interdisciplinary training program for basic schoolteachers. I present in a recursive sequential organization the modes of methodological articulation that I isolated in the use of the methodologies, the elements of the design and constructive logic of the sequences, the conceptual and methodological structure of the device, and some possibilities of dosing the sequences in training routes.

> Keywords

Artistic education, dance, interdisciplinary, didactic sequences, special didactics.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [102-125]
**Articulación pedagógica del Lenguaje de la Danza y
la Educación Estética... / Alejandra Ferreiro Pérez**
ISSN 2683-9318

Artículos

Articulación pedagógica del Lenguaje de la Danza® y la Educación Estética¹. Sistematización de experiencias mediante secuencias didácticas.

Introducción

El Lenguaje de la danza (LOD) es una metodología de iniciación a la danza y el movimiento, creada por Ann Hutchinson Guest² que, mediante la exploración creativa con los conceptos de un Alfabeto de movimiento³ y el uso de los símbolos de la notación de motivos, estimula el desarrollo creativo y expresivo de los estudiantes, quienes luego de una exploración intensiva de los conceptos, aprenden los símbolos, experimentan con ellos, componen frases de movimiento y trozos de danza, y crean partituras que pueden interpretar y reinterpretar de modos diversos.

Desde 2002 he impartido varios cursos introductorios en diferentes contextos educativos y el programa certificación en esta metodología. Junto con Josefina Lavalle elaboré el programa “Desarrollo de la creatividad por medio del movimiento y la danza”, en el que adaptamos el LOD al contexto mexicano. El objetivo: introducir a profesores no especialistas en danza al movimiento y la danza, en particular de la escuela básica del nivel preescolar y primaria, y ofrecerles estrategias y herramientas para interpretar pedagógicamente los programas oficiales de danza.

En especial utilicé esta metodología como eje de la formación disciplinaria e interdisciplinaria de profesores para la escuela básica especialistas y no especialistas en danza, en la Línea de educación artística (Leart) de la Maestría en Desarrollo Educativo (MDE) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en convenio con el Centro Nacional de las Artes (Cenart). Sin embargo, para atender las necesidades formativas de estos estudiantes y de los programas de la Leart, entrelacé el LOD con otras metodologías, entre las que sobresalen el enfoque coreológico de Valerie Preston-Dunlop (1980) y la Educación Estética (EE) propuesta por el Lincoln Center e impulsada en México por el IMASE.⁴ Sustentada en la primera vinculé el LOD con otras estrategias creadas por Rudolf Laban como el *effort* y la coréutica, y propuse un enfoque coreológico para la enseñanza de la danza en la escuela básica.⁵ La segunda, me sirvió, primero, para ampliar la fase de apreciación del LOD con obras de danza y desarrollar la conciencia estética del estudiantado, enfocando el estudio de los conceptos del LOD en los modos en que los artistas utilizan esos elementos de la danza, los reelaboran y transforman al producir sus creaciones artísticas. Más adelante, durante la puesta en marcha del currículo interdisciplinario de la Leart, la utilicé como una de las

¹ El Lenguaje de la danza es una marca registrada del *Language of Dance Centre* de Inglaterra.

² Ann Hutchinson Guest (1918-2022), prestigiada Labanotadora estadounidense, educadora de danza y creadora del Lenguaje de la Danza (LOD) y del Alfabeto de Movimiento (AM). Discípula de Kurt Jooss y Sigrud Leeder, se formó bajo el sistema creado por estos maestros y coreógrafos, el cual está basado en las ideas de Rudolf Laban. En especial se interesó por el aprendizaje de la notación. Encabezó el proyecto más importante de registro y conservación de obras dancísticas, por lo que en 1940 fundó el Buró de Notación de Danza en Nueva York y acuñó el término Labanotación. En 1985, también fundó el Instituto de Labanotación en la Universidad de Surrey, con el propósito de impulsar la notación de danza en el Reino Unido. Su interés por la enseñanza la llevó a fundar en 1967 el Centro del Lenguaje de la Danza en el Reino Unido, donde ha desarrollado este sistema y elaborado los materiales para su difusión en diferentes ámbitos y niveles educativos. Ha publicado libros sobre Labanotación y el Lenguaje de la danza, además de innumerables artículos sobre el tema.

³ El Alfabeto de movimiento es una marca registrada del *Language of Dance Centre* de Inglaterra.

⁴ Instituto Mexicano al Servicio de la Educación, A. C.

⁵ Esta experiencia de entrelazamiento puede consultarse en Ferreiro (2012) <https://itunes.apple.com/us/book/reflexiones-sobre-la-linea/id1166682423?ls=1&mt=11>

Artículos

herramientas articuladoras entre la danza y las otras artes.

Por otro lado, en la Leart llevé a cabo varias investigaciones con profesores de telesecundaria y primaria en las que también usé el LOD como la estrategia básica en el Acompañamiento en danza y en artes. Este trabajo, que documenté ampliamente en relatos etnográficos, videos y fotografías, me permitió mostrar la fuerza del LOD en la formación de profesores sin experiencia dancística debido, entre otros aspectos, a la accesibilidad didáctica (Terigi, 2004) del Alfabeto de Movimiento y de su metodología de enseñanza (LOD), a su capacidad para funcionar como nodo articulador, es decir, como un punto de intersección para conversar (Martínez de la Escalera, 2004) y pensar entre disciplinas (Rancièrè, 2007), y como detonador de tareas enfocadas en una enseñanza interdisciplinaria de las artes.

A partir de esta experiencia pedagógica y de investigación diversa he valorado en diferentes espacios y contextos el potencial educativo, psicopedagógico y dancístico del LOD en la iniciación al movimiento, la danza y la coreografía, así como su capacidad de entrelazamiento con otras metodologías y perspectivas educativas relacionadas con la enseñanza de las artes, en particular dirigidas a los profesores de la escuela básica. De este modo, analicé la capacidad del LOD de suscitar experiencias estéticas y artísticas que despiertan el deseo de disfrutar del movimiento y la danza, de detonar procesos de desarrollo psicológico de los individuos y de promover el desarrollo corporal, creativo y expresivo de los participantes (Ferreiro, 2007), así como de constituirse en un nodo articulador para el entrelazamiento con otras artes y metodologías. En estas investigaciones también averigüé sobre el potencial de una herramienta primordial de la EE para promover el diálogo metodológico. En uno de los acompañamientos en que participé, los trabajos artísticos fueron el foco central de la intervención y de su análisis, en tanto que favorecieron el diálogo con los profesores y la continuidad de la formación (Heredia, 2019).

En 2012, a partir de que en la Leart pusimos en marcha un currículo interdisciplinario, usé de modo sistemático ambas metodologías en la formación disciplinaria e interdisciplinaria que impartía. De ahí que me interesara examinar a detalle el potencial didáctico de esta articulación y analizar los enfoques pedagógicos, didácticos y metodológicos del LOD y de la EE, para lo cual aislé las principales estrategias y herramientas, sistematicé algunas experiencias previas de mis seminarios e investigaciones tanto disciplinarias como interdisciplinarias, en particular las relacionadas con la escuela básica, y las organicé en un dispositivo planteado a modo de secuencias didácticas, que puede derivar en múltiples rutas de formación disciplinaria o interdisciplinaria (en que se enlaza la danza con las artes visuales, la música, la literatura y el teatro) de jóvenes de secundaria y bachillerato. La pregunta orientadora de esta investigación didáctica fue:

¿Cuáles son los elementos pedagógicos y didácticos más apropiados del LOD y de la EE para diseñar un dispositivo didáctico que estimule la conciencia estética y creativa de jóvenes de secundaria y bachillerato y del que puedan surgir rutas disciplinarias de aprendizaje de la danza con diferentes grados de acercamiento al LOD y de entrelazamiento entre los lenguajes artísticos que posibilite la interdisciplina?

Utilizo la noción de dispositivo como metáfora organizadora considerando los tres aspectos que Agamben (2014) destaca de la noción de Foucault: primero, su carácter de red, de organizador del conjunto de elementos que lo conforman; en el caso que nos ocupa, el dispositivo didáctico plantea un modo peculiar de uso y organización de las estrategias y herramientas seleccionadas del LOD y la EE, así como discursos y prácticas de enseñanza de la danza y de las artes. Segundo, que tiene una función estratégica inscrita en relaciones de poder, pero que en este caso esas relaciones se desplazan de un lugar de ejercicio vertical del poder, hacia una concepción descentrada y multideterminada por las relaciones de

Artículos

fuerzas que se producen al interior del campo en el que se ejercen. De ahí que la función estratégica del dispositivo pretenda horizontalizar las relaciones de los actores del proceso educativo, dado que las estrategias y herramientas que forman la red están puestas al servicio del proceso creativo del estudiantado. Tercero, que la relación estratégica resulta del cruce entre relaciones de poder y relaciones de saber. Por ello, en la propuesta se plantea una noción de formación dancística que interroga la idea de técnica como el aprendizaje instrumental de un vocabulario codificado, y a la contraparte estimula una perspectiva poética de la técnica. En este sentido, entiendo el dispositivo como una red que articula estrategias y herramientas metodológicas, así como prácticas discursivas y no discursivas de distinto orden que favorecen ya sea la alfabetización dancística o bien la alfabetización artística (cuando la danza se enlaza con otras artes), mediante la puesta en marcha de procesos creativos.

Por otro lado, las secuencias didácticas han sido un instrumento fundamental de diseño a la vez que reflexivo de las acciones pedagógicas y metodológicas que he desarrollado a lo largo de mi experiencia docente con profesores de la escuela básica y en los cursos del LOD. Por ello, para la sistematización propuesta recurrí, en primer término, al análisis de secuencias disciplinarias e interdisciplinarias previas, así como de su implementación, a la revisión de las bitácoras que escribo durante mis cursos, a los reportes que entrego al finalizar cada uno de ellos y a algunos registros visuales del proceso. En especial, examiné las planeaciones interdisciplinarias que hice en la Leart desde 2012. Estas planeaciones las diseñamos e impartimos en dupla docente, y al finalizar cada sesión uno de los profesores escribía un breve reporte de lo ocurrido en clase, destacando aquellos aspectos del proceso creativo interdisciplinario que serían de utilidad a la siguiente dupla docente para dar continuidad al proceso formativo.

A partir de esta información decidí la organización del dispositivo didáctico en secuencias, considerando como eje los seis apartados en que Hutchinson y Curran (2008) ordenan el Alfabeto de Movimiento. Así, construí un proceso secuencial que va de la disciplina a la interdisciplina, mediado por una fase de tránsito, en la que recuperé diversas obras literarias, fotográficas y de teatro para plantear una transposición de ellas a la danza, considerando este proceso como un primer desplazamiento hacia la interdisciplina.

Articulación de las estrategias y herramientas del LOD con las de la EE

La EE, desarrollada por el Lincoln Center Institute for the Arts in Education de Nueva York e impulsada en México por el Instituto Mexicano de Artes al Servicio de la Educación (IMASE), es una propuesta educativa que pretende acercar a los participantes a las artes, mediante encuentros reflexivos, imaginativos y experienciales con trabajos artísticos de diferentes culturas y momentos históricos. Los trabajos artísticos proporcionan un “recurso ilimitado” para el aprendizaje, puesto que considera que todos los sujetos poseen “una habilidad innata para responder a [estos trabajos] en formas que pueden aumentar la percepción, encender la imaginación y desafiar nociones preconcebidas” (Lincoln Center, 2007a: 4). Y si a lo largo del proceso ocurre una experiencia y se establecen nuevas conexiones, entonces los participantes podrían formar nuevos patrones y abrir nuevas perspectivas: ver de manera diferente, resonar de otro modo (Greene, 2004: 16). La metodología se sustenta, principalmente, en la perspectiva filosófica de John Dewey y Maxine Greene, quienes consideran a las artes un excelente medio para el desarrollo integral y social de los seres humanos.

El LOD es una metodología para abordar la enseñanza del movimiento y la danza mediante experiencias

Artículos

imaginativas y creativas con el Alfabeto de movimiento y los símbolos de la notación de motivos (*motif writing*)⁶ a fin de producir frases de movimiento e interpretarlas expresivamente. Esta metodología, que potencia el desarrollo creativo y expresivo de los estudiantes, propone a todos los participantes, especialistas y no especialistas en danza, un encuadre pedagógico para el aprendizaje del movimiento y la danza, al tiempo que se inician en la composición dancística. El estudio comienza con las acciones básicas de movimiento, agrupadas en un Alfabeto, que se van cualificando con los usos del tiempo (primero a partir de la propia vivencia —tiempo sostenido y súbito—, para luego introducir las variaciones del tempo — tiempo lento y rápido—), y después con los usos de la energía (fuerza, peso, acento y énfasis) y del espacio (central y periférico). Continúa con el aprendizaje de los símbolos que se emplean en la elaboración de frases de movimiento y el registro de las producciones en partituras de movimiento. Conviene subrayar que esta representación simbólica de los conceptos ayuda al estudiantado a resolver problemas a través del movimiento, de donde puede surgir la confianza en la autoexpresión y el desarrollo de habilidades para la expresión artística que favorecen la composición e interpretación dancística (Heiland, 2023).

Durante este proceso, el alumnado se va haciendo consciente del uso rítmico del movimiento y del fraseo cuando entrelaza sus partituras y creaciones con la música; de igual modo, al buscar un sentido para su interpretación, despliega sus habilidades expresivas y dramáticas. Otro aspecto que desarrolla el LOD es la apreciación de las producciones de cada estudiante y del grupo, mediante el empleo de los conceptos de movimiento aprendidos en los juicios con que se valoran las composiciones. Aquí, el aprendizaje no se limita a la simple identificación de los conceptos, sino que se enfoca en las sutilezas y detalles del movimiento que diferencian una interpretación de otra. También se aprende a retroalimentar a otros, empleando los términos del LOD para mejorar las interpretaciones.

¿Por qué articular ambas metodologías?

Una primera respuesta proviene de la necesidad de que las artes cumplan en la educación básica y media superior una función educativa y no solo decorativa o de entretenimiento como ocurre con frecuencia en muchas de las escuelas. Ello requiere que el profesorado no solo conozca los aspectos técnicos de las artes, sino que igualmente reconozca su capacidad para abrir nuevas perspectivas, que indague el tipo de saberes y toma de posición que las y los artistas expresan en sus trabajos, así como las estrategias creativas que emplean, lo cual exige un acercamiento reflexivo y crítico, activo y consciente a esos trabajos. Esta aproximación permite, además, descubrir posibilidades para pensar en situaciones de aprendizaje en que el estudiantado viva experiencias estéticas y artísticas similares a las que tienen los creadores cuando producen sus trabajos (Dewey, 2008). No se trata de que las y los participantes simplemente aprecien o analicen los trabajos, sino de que “los experimenten íntimamente y que en esa intimidad ejerzan una reflexión-acción” que los conmueva, los sorprenda y los lleve a descubrir lo absolutamente admirable de cada trabajo, y de esa experiencia surjan “significaciones emergentes e inesperadas” (Cabrera, 2018: 6) que amplíen su perspectiva del mundo. De ahí que una herramienta cardinal de la metodología de la EE sea la deconstrucción de los trabajos artísticos. Durante este proceso se identifican las rutas elegidas en las creaciones, los elementos de las artes utilizados y el modo en que los entrelazan, a partir de lo cual se elabora una línea de exploración que guía las tareas que se

⁶ En el sistema Laban de notación se han desarrollado dos modalidades: la notación estructural, cuyo objetivo primordial es el registro detallado del movimiento y la danza para su conservación y reposición rigurosa, y la notación de motivos, en la que se registra de un modo más general el movimiento; en esta notación, los motivos de movimientos son conceptos amplios que atrapan ideas generales, que al registrarse pueden servir como ayuda mnemotécnica durante el proceso creativo o bien como una partitura abierta a la interpretación múltiple de movimientos y temáticas.

Artículos

propondrán a los participantes.

Una segunda respuesta surge de la necesidad de articular la educación artística y la educación estética a fin de que el alumnado, por un lado, se apropie de los elementos básicos de las disciplinas artísticas, “experimente lo que significa darle cuerpo a sus sentimientos en pintura, barro, movimiento y sonido” y pueda expresar su visión del mundo y dejar huella en él; y, por otro, vaya al encuentro de las artes cada vez más “informado e implicado”, lo que exige habilitarlo en “notar lo que está ahí para ser notado y dar vida a los trabajos artísticos” (Greene, 2004: 6), de manera que pueda descubrir en ellos múltiples significados.

En especial, Greene (2005) insiste en que la educación estética no se limite a un contacto superficial ante las formas de expresión artística, sino que promueva la emergencia de una experiencia estética durante el encuentro. Para ello es necesario prestar atención, implicarse participativamente, apreciar lo que está ahí para ser apreciado, “constituir imaginativamente un mundo ficticio e introducirse en él perceptiva, afectiva y cognitivamente” (194). De este modo sería posible que, como afirma la filósofa, el estudiantado vea más en su experiencia, oiga más en frecuencias que normalmente son inaudibles, sea consciente de lo que las rutinas diarias minimizan, de lo que reprimen el hábito y la convención (190). Así, parafraseando a Greene (2005), estas experiencias pueden detonar la sensación de nuevos comienzos, puesto que ver y oír más no solo lo apartaría bruscamente, aunque fuera por momentos, de lo familiar, de lo conocido, sino que abriría nuevas vías para elegir y actuar, de donde provendría la súbita sensación de comenzar de nuevo, de emprender una iniciativa a la luz de la posibilidad (191).

Se trata, entonces, de redimensionar la experiencia estética en el proceso formativo y estimular al alumnado a que dialogue y juegue frente a los trabajos artísticos: que acepte el desafío de las obras y trabajos artístico y responda: tome parte en el juego de la creación (Gadamer, 1999: 73). De igual forma se pretende impulsarlo a que viva experiencias artísticas, durante las cuales produzca objetos en que pueda expresarse mediante el uso de algún lenguaje artístico, en este caso el de la danza. Así, podría disfrutar de la sensación de producir no solo los objetos, sino nuevos modos de comprender y vivir su mundo, al tiempo que llenaría su vida de otras posibilidades y podría reescribir parte de su historia.

¿Cuáles son las principales herramientas del LOD y la EE que utilicé en la articulación?

Como arriba mencioné tanto el LOD como la EE son metodologías que plantean cómo organizar las situaciones de aprendizaje e indican el uso de ciertas estrategias y herramientas para orientar el aprendizaje.

I. Estrategias y herramientas del LOD

En el caso del LOD, la metodología propone un modo de abordar el estudio del Alfabeto de movimiento que organiza en diferentes momentos de aprendizaje: (1) exploración de los conceptos de movimiento agrupados en un Alfabeto; (2) transferencia de la experiencia física a la comprensión intelectual, al nombrar las acciones que se realizan; (3) vinculación de esa comprensión intelectual a la representación simbólica de los conceptos; (4) organización creativa de las representaciones simbólicas aprendidas en frases de movimiento; y, (5) lectura e interpretación creativa y expresiva de las frases creadas (Ferreiro y Lavallo, 2014). Este proceso se concreta en siete fases de la clase: calentamiento, exploración de los conceptos, aprendizaje de los símbolos, elaboración de frases de movimiento, interpretación expresiva de partituras, apreciación y enfriamiento.

Artículos

Entre las herramientas fundamentales del LOD están, además del Alfabeto de Movimiento, los símbolos de la notación de motivos empleados como ayudas visuales para componer frases de movimiento y partituras. Las estrategias más empleadas son la exploración de los conceptos de movimientos motivada por situaciones imaginarias, la elaboración creativa de frases de movimiento mediante el uso lúdico de los símbolos, la lectura creativa y la interpretación expresiva de partituras de movimiento en pequeños grupos, lo cual obliga a los participantes a la negociación y la colaboración, y la apreciación de las composiciones propias y de otros empleando los conceptos de movimiento.

a. Exploración de conceptos mediante situaciones imaginarias

La situación imaginaria, afirma Vigotsky (1986), es uno de los criterios más importantes que distingue al juego de otras formas de acción. Más aún, es un atributo del juego provisto de reglas. De acuerdo con este psicólogo, en el juego el pensamiento se separa del objeto y el significado prevalece sobre la acción.

Figura 1. Estudiantes explorando las posibilidades anatómicas mediante situaciones imaginarias (Fotografías del archivo personal de Alejandra Ferreiro)

Para que se dé una situación imaginaria es necesario instaurar un escenario imaginario y definir ciertas reglas. A partir de estas ideas, entiendo por situación imaginaria aquella idea o imagen que ayuda a dar textura a las acciones básicas de movimiento. Responde a la pregunta cómo me muevo (me extiendo como un globo, me flexiono como un gato, giro como un trompo, me desplazo hacia el infinito, salto entre charcos de agua y lodo). Es decir, mediante una analogía con algún objeto, animal real o imaginario, concepto, entre otros, se invita al grupo a ejecutar una de las acciones básicas “como si” fuera..., creando así un escenario imaginario para la exploración del concepto de movimiento, al tiempo que se establecen las reglas de creación y movimiento del personaje, lo que define la situación en que se desarrollará la actividad.

b. Uso lúdico de los símbolos

El psicólogo ruso Lev S. Vigotsky (1995) afirmaba que la conciencia y el pensamiento están organizados de modo semiótico: operan mediante símbolos. Pensaba que, desde el punto de vista psicológico, la

Artículos

actividad que diferencia al humano de los animales es la creación y el empleo de los signos: la significación. Consideraba que el uso de los símbolos promueve el desarrollo de la inteligencia, en especial del pensamiento lógico y la toma de decisiones. De manera que, según él (citado en Medina, 1996), la introducción de una herramienta psicológica (símbolos) en una función psicológica altera su flujo y estructura. Esto significa que el uso y control de la herramienta activa nuevas funciones, hace innecesarios ciertos procesos mentales que la herramienta desarrolla, por lo que se modifica el curso de dichos procesos y se sustituyen unas funciones por otras, recreando y reorganizando la estructura completa del comportamiento. De este modo, los símbolos facilitan, pero sobre todo forman y transforman los procesos mentales.

Por otro lado, Vigotsky (citado en Medina, 1996) reconocía que las herramientas psicológicas son creaciones artificiales, por tanto sociales, que gobiernan la actuación propia y ajena, de ahí que regulen la conducta social e individual. Los símbolos actúan como mediadores inter e intrapsicológicos. En el plano social, se emplean como medio de comunicación, puesto que median y regulan la actividad intelectual y las relaciones con los demás. En el plano individual, favorecen la internalización de la cultura: cuando los individuos actúan sobre los símbolos, aprenden su significado social, a la vez que los dotan de un nuevo sentido cuando reflexionan sobre ellos. De ahí que el dominio progresivo y uso consciente de los símbolos, que siempre incluye significado y sentido cognitivos, sea un detonador de la actividad intelectual, al tiempo que media la comunicación interpersonal.

Figura. 2. Estudiantes de primaria y de telesecundaria creando frases de movimiento con los símbolos. (Fotografías del archivo personal de Alejandra Ferreiro).

Ahora bien, como señala con claridad este psicólogo, la simple introducción de los símbolos no genera el desarrollo intelectual, es indispensable considerar la mediación social, es decir, el ambiente en que se produce el aprendizaje. De ahí la importancia del uso lúdico de los signos para un registro del movimiento que estimule el proceso creativo, es decir, la expresión de las ideas propias que los símbolos ayudarán a ordenar significativamente y darles un sentido claro. Es importante subrayar también el potencial de los símbolos para la creación colectiva y colaborativa, dado que el LOD y los símbolos ofrecen un vocabulario común que favorece la comunicación, la conciencia dialógica y la negociación de significados.

Artículos

c. Las partituras de movimiento: apoyos en la interpretación expresiva y la composición

En todos los campos de las actividades humanas existen partituras; pueden ser producidas a modo de registros o recordatorios de nuestras actividades, o bien usar objetos encontrados y hacerlos funcionar como tales. Sin importar su origen, las partituras se reelaboran y reinterpretan continuamente, adecuándolas a un nuevo contexto o realidad. Como sugiere Royoux (citado en Louppe, 2011), si bien una partitura invita a un proceso de anamnesis, gracias a ella puede resurgir un acontecimiento o reanimarse un olvido. Este proceso devela las potencialidades infinitas de interpretación de las partituras, incluso de aquellas que fueron escritas con el objetivo de preservar al máximo la actividad registrada.

En especial, en la notación de motivos se hace un registro de los amplios trazos del cuerpo, referidos a categorías abiertas de movimiento que pueden detallarse o no, considerando el objetivo del proceso formativo. Este registro está abierto a una multiplicidad de interpretaciones de cada concepto de movimiento, lo cual permite su continua transformación. Cada interpretación de una partitura puede ser distinta a la anterior, en este sentido su lectura y ejecución, “opera transformaciones, “traducciones”, y puede ser considerada como un acto creador en sí mismo”, lo que combate una idea generalizada de que las partituras fijan la danza (Hecquet y Prokhoris, citado en Bardet, 2012: 116).

II. Estrategias y herramientas de la EE

En el caso de la EE, la metodología se enfoca en producir situaciones de aprendizaje que propicien un diálogo reflexivo con las estrategias creativas de los artistas y durante este proceso provocar experiencias estéticas y educativas en los participantes. Lo anterior implica, en primer lugar, elegir los trabajos artísticos de acuerdo con las experiencias que se desea incitar e indagar sobre los procedimientos y temáticas abordadas en ellos, considerando los contextos de producción y las historias personales de los productores.

a. Los trabajos artísticos como detonadores de procesos imaginativos y creativos

En la EE el trabajo artístico se vuelve un objeto de estudio e indagación para el diseño de las tareas y situaciones de aprendizaje que estimulen la imaginación, la reflexión y la crítica, y a partir de ello, los participantes, tal como lo sugiere Dewey (2008), “creen su propia experiencia. Y esta creación debe incluir relaciones comparables a las que sintió el creador” (62). En este proceso, el trabajo artístico es una fuente de conocimiento de las diversas cualidades estéticas puestas en juego por el artista en su producción; se considera que todos los artistas, sin importar su disciplina se inspiran de alguna forma para explorar su medio, y en el proceso de crear algo nuevo hacen preguntas, notan profundamente las cualidades, imaginan soluciones alternativas, experimentan con ellas y reflexionan sobre lo hecho (Lincoln Center, s/f: 4).

De ahí que la indagación artística propuesta aproxime al estudiantado a la “comprensión interna de las elecciones” y del proceso del artista (Lincoln Center, 2007a: 1-2); es decir, se espera que el estudiantado identifique los vínculos entre los elementos y cualidades estéticas del trabajo artístico y su propio aprendizaje artístico.

Artículos

b. Línea de exploración como guía del diseño de las tareas y de la investigación artística del estudiantado

Una vez elegido el trabajo, se aíslan ciertos aspectos de su funcionamiento, ideas clave, a partir de los cuales se formula una *línea de exploración*, cuyo propósito es invitar al grupo a experimentar y reflexionar vivencialmente sobre el trabajo, notar capas de detalle en las producciones y descubrir significados que pasan inadvertidos en una apreciación trivial.

Dado que esta deconstrucción sigue de cerca el proceso del artista en su modo peculiar de configurar y producir la obra, se convierte en la guía de la formación y señala una posible ruta de los “encuentros reflexivos” que se propone al estudiantado. A continuación, sintetizo cómo la EE articula la deconstrucción con el diseño de las actividades.

Tabla 1. Guía para el diseño de actividades, según la EE

TRABAJO ARTÍSTICO	PREGUNTAS	INFORMACIÓN CONTEXTUAL
¿Qué notas en el trabajo artístico? ¿Qué ves? ¿Qué oyes?	¿Qué preguntas te provoca el trabajo artístico? ¿Qué te suscita curiosidad?	¿Qué rodea social, cultural e históricamente este trabajo? ¿Cuál es el “mundo” del trabajo artístico?
CONEXIONES PERSONALES O CURRICULARES	IDEAS DE ACTIVIDADES	IDEAS CLAVE
¿Qué conexiones personales o curriculares te evoca este trabajo artístico?	¿Qué actividades experienciales discurren? Organízalas en una secuencia.	Durante el proceso de lluvia de ideas, documéntalas, reflexiona sobre ellas e identifica las ideas clave que sobresalgan para ti y para el grupo.
LINEA DE EXPLORACIÓN		
¿Cuáles son las posibles líneas de exploración que te sugieren las ideas clave? Elige una y elaborála considerando el qué (contenidos), el cómo (modos en que los contenidos están entrelazados en el trabajo artístico) y el para qué (el destino de la indagación).		

Fuente: Elaboración propia, basada en la del Lincoln Center (2007b: 11).

c. Aprendizaje reflexivo y dialógico mediante una pedagogía de la pregunta

La EE también impulsa el aprendizaje reflexivo y dialógico, que se realiza mediante una pedagogía que recupera la fuerza de la pregunta como elemento central en el proceso. Se trata, como dice Freire (1986), de cuestionar una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes y de invitar a los docentes a recuperar el hábito de admirarse, de alentar la curiosidad de los estudiantes para que abran brechas y eviten absolutismos (Cerdá, 2012), de conversar con ellos de modo que desarrollen la cualidad del ejercicio crítico y responsable. Así, se busca propiciar que tanto el profesorado como el alumnado se planteen problemas y cuestionen lo que se suele ver como dado, que propongan hipótesis y posibles soluciones a

Artículos

partir de la reflexión. En suma, se trata de desarrollar una práctica de preguntar que conduzca por nuevos caminos e incite al movimiento (Vogt, Brown e Isaacs, citado en González y Boltvinik, 2014).

La reflexión, como afirma Acha (2011), es un momento de distanciamiento, que permite corregir lo que se concibe y ejecuta, a la vez que tomar conciencia de los fines e intenciones de aprendizaje. Ofrece al estudiantado pausas durante el proceso creativo, en que puede analizar lo vivido, reconstruirlo y darle un significado. Es, además, una capacidad del aprendizaje imaginativo, a la vez que una estrategia didáctica, que se utiliza en otros contextos educativos. Dado que otras metodologías lo estimulan, se ha llegado a considerar un aprendizaje cardinal en el proceso educativo de todo ser humano (Brockbank, 2002).

d. La notación profunda para identificar capas de detalle

Otra estrategia de la EE que apoya el aprendizaje reflexivo y dialógico es la notación profunda, una más de las capacidades del aprendizaje imaginativo que promueve esta metodología. La notación profunda implica la posibilidad de identificar capas de detalle en un trabajo artístico y establecer conexiones entre dichas capas (Lincoln Center Institute, s/f) mediante aproximaciones reflexivas e imaginativas (Greene, 2004). Esta capacidad desarrolla la aptitud de notar a detalle y forma una actitud de sondeo atento a todo lo que se vuelve visible, de la cual podría surgir una sensación de que “falta algo todavía por verse”. “Requiere una participación mental e imaginativa [...], la conciencia del trabajo como algo que está ahí para ser alcanzado, que depende para su plena aparición, de la manera en la que se atiende” (Greene, 2004: 24). Así, no solo se incita la curiosidad, sino que esta se vuelve metódica, lo que posibilita el tránsito hacia lo que Freire (1998) llama “curiosidad epistemológica” (31). Gracias a la notación, el profesorado va refinando la percepción y desplegando una creciente y compleja capacidad para observar detalles, a la vez que informa y forma su conciencia estética y la del estudiantado.

La notación es la puerta de entrada al desarrollo de las otras capacidades del aprendizaje imaginativo; al notar y saborear un trabajo artístico, pueden representarlo en diversas formas (apropiación), surgen preguntas (cuestionamiento), pueden conectarlo con las experiencias previas y con las experiencias de otros (hacer conexiones), encontrar relaciones entre los detalles y descubrir patrones (identificar patrones), crear sus propias interpretaciones, sintetizarlas y expresarlas (crear significado), y finalmente reflexionar y valorar sus aprendizajes (reflexión y evaluación). Por ello, como un primer acercamiento a la EE, en las sesiones intercalé varios momentos de notación, puesto que esta estrategia favorece que los participantes presten atención, habiten y saboreen las cualidades, los matices y escorzos de sus producciones, las de sus compañeros y las de los artistas, a la vez que advierten cómo se abre su mundo a nuevas posibilidades.

El aprendizaje de la danza como proceso creativo: primer momento de articulación

Ahora bien, un primer momento de articulación entre las metodologías la llevé a cabo, integrando los propósitos y momentos de ambas en una sola idea de aprendizaje artístico creativo, en el que, apoyada en Acha (2011), distingo tres momentos del proceso creativo: concepción, maduración y solución, los que he transformado, a partir de mi experiencia en la Leart, en las fases de exploración, experimentación y composición.⁷

⁷ Este proceso es parte fundamental y ordena la metodología interdisciplinaria de enseñanza de las artes desarrollada

Artículos

De acuerdo con Acha (2011), durante el proceso creativo un artista pone en acción la percepción y la sensibilidad, las operaciones físicas y manuales, el uso de la cognición, imaginación y fantasía, mediante la manipulación de materiales, herramientas y procedimientos artísticos: “el artista imagina, piensa, siente y percibe durante cada paso de la concepción-ejecución del esbozo o de la obra; intervienen su conciencia y su inconsciente, las constantes y las variables” (Acha, 2011: 161).

El proceso inicia con un primer momento de exploración sensorial guiada, que toma como referencia los recursos de las diferentes disciplinas para generar en los estudiantes procesos imaginativos que los vayan acercando a la concepción, para luego continuar con una exploración libre en que empiezan a aclarar las ideas, reflexionar sobre ellas y de este modo proyectar lo concebido. En este momento utilizo con frecuencia las situaciones imaginarias del LOD que permiten al estudiantado dotar a sus movimientos de diferentes cualidades de acuerdo con el mundo ficticio al cual los impulse a habitar.

Continúa la experimentación, en la que el alumnado realiza una primera producción, experimentando con los elementos explorados, las cualidades de movimiento y el uso de ciertos dispositivos coreográficos. Se trata de ensayar diferentes relaciones entre estos elementos y aislar aquellos que le ayuden a madurar una propuesta, lo que implica realizar “una sucesión coherente de intentos creativos” (Acha, 2011: 74). En este momento se invita al grupo a trabajar en parejas o tríos, a fin de que inicien un proceso de colaboración y negociación que los enriquezca y ayude a producir una idea conjunta. Una herramienta muy útil aquí es la elaboración de partituras en que registran sus aproximaciones creativas. En estas partituras pueden utilizar el LOD o algún otro modo de registro y ordenamiento de los elementos a experimentar, como imágenes, dibujos, textos u objetos.

En el tercer momento, se pretende que ordenen y articulen los elementos aislados en una improvisación o una composición colectiva. Así, la solución a la tarea creativa puede apreciarse y valorar críticamente los medios, fines y efectos empleados, a fin de contrastar lo concebido con lo creado (Acha, 2011) y reconocer el potencial de la creación colectiva.

En cada una de estas fases se intercala un momento de notación y reflexión; a lo largo del proceso creativo, el grupo hace notaciones en que describe, analiza e interpreta sus producciones, y al final de la sesión, nota y delibera sobre el trabajo artístico orientador de las tareas de clase, y discurre sobre la experiencia vivida en cada momento.

Una metodología experiencial y participativa: segundo momento de articulación

Para dar congruencia al proceso es importante resaltar el carácter experiencial y participativo de ambas metodologías, gracias al cual los participantes pueden “aprender haciendo” y acercarse activa y críticamente a situaciones que estimulen su curiosidad y los impulsen a expresar su visión del mundo, mediante el diálogo y el intercambio colectivo.

a partir de 2012 por los profesores de la Leart de la MDE de la UPN en convenio con el Cenart. En nuestras reuniones para elaborar el texto *Experiencias alrededor de una propuesta interdisciplinaria de formación de profesionales de educación artística para la escuela básica. Una experiencia de la Línea de Educación Artística de la Maestría de Desarrollo Educativo* coordinado por Michel (2016), los profesores fuimos estabilizando y definiendo estos momentos, que permitían el entrelazamiento de nuestras metodologías de enseñanza disciplinares, propuesta que más tarde sustentó González (2016) basado en las ideas de Acha (2011).

Artículos

De ahí que se configure una metodología didáctica, cuyo carácter de cooperación y participación grupal conecta las propuestas del LOD y la EE. Se trata de estimular al estudiantado a que adquiera

(...) conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes, [que favorecen] la cooperación e interacción social entre [ellos, ya que tienen posibilidad de vivir y experimentar] las dificultades del trabajo en equipo, así como los fenómenos que se dan en cualquier dinámica de grupos” (López Noguero, citado en González, 2016: 67).

Por ello, es necesario enfatizar que, a lo largo del proceso de exploración, experimentación y composición, los participantes deben alternar continuamente el trabajo individual con el grupal colaborativo.

En esta metodología destaca el uso del juego y la imaginación como mediadores del proceso. El juego satisface la necesidad de los humanos de conocer y experimentar el mundo (Frabboni y Pinto, 2006) y potencia el impulso hacia la colectividad y la cultura, al tiempo que cumple con los ideales de convivencia y de comunidad –se juega con algo o alguien (Huizinga, 1996). La experiencia lúdica propone un trayecto pedagógico (Caillois, 1994) que va de *paideia* (capacidad primaria de improvisación y alegría) a *ludus* (que desemboca en la conquista de una habilidad). La imaginación, según Warnock (2003), es un poder que actúa en la percepción diaria y capacita a los individuos para ver el mundo como significativo, el cual al liberarse mediante una educación estética acerca al estudiantado al “repertorio de lo potencial, de lo hipotético, de lo que no es, no ha sido ni tal vez será, pero que hubiera podido ser” (Calvino, 2002: 97), y posibilita la combinación, modificación y creación de formas e imágenes posibles y acaso imposibles.

El diseño de las secuencias y de las situaciones de aprendizaje. Lógica constructiva del dispositivo didáctico

Una vez definido el proceso de aprendizaje, procedí a establecer los momentos de cada sesión-secuencia, en los cuales seguí en gran medida las fases de la clase del LOD, pero enriquecidas con las ideas de Hilda Taba (1974).

La *secuencia didáctica* consiste en una organización de tareas de aprendizaje articuladas entre sí, a fin de generar las condiciones propicias para la emergencia de experiencias que amplíen el horizonte significativo del estudiantado y potencien su capacidad de acción. Las secuencias las ordené, de acuerdo con Taba (1974), en series de tareas que corresponden a cuatro fases acordes con la progresión del aprendizaje: introducción (descubrimiento y motivación), desarrollo (nueva información que se problematiza), generalización (reformulación y contrastación con otros conocimientos) y culminación (aplicación de lo aprendido en la solución de problemas). Estas fases están estrechamente vinculadas con los momentos de cada sesión y del proceso creativo: calentamiento, exploración, experimentación, composición y reflexión.

Al igual que en la EE, decidí iniciar las secuencias con la formulación de una pregunta clave al modo de una línea de exploración, en vez de un objetivo. Cada pregunta incluye los contenidos a indagar (qué), la manera en que estos se entrelazan (cómo) y el destino de la indagación (para qué). Esta es una diferencia radical en la manera de acercarse al proceso didáctico, puesto que no se trata de que los participantes alcancen un objetivo relacionado con un grado de apropiación previsto de antemano de los contenidos, sino

Artículos

que descubran dichos contenidos mediante la indagación conceptual y artística, lo cual introduce al aprendizaje el cuestionamiento, la incertidumbre y la sorpresa, además de dar relevancia al proceso más que al producto.

A diferencia de la EE, en las secuencias esta pregunta orientadora la formulé no solo pensando en un “encuentro reflexivo” con algún concepto de movimiento o un trabajo artístico, sino como un modo de desarrollar el proceso creativo arriba descrito.

Además de la línea de exploración, incluí en las secuencias de cada grupo de conceptos del Alfabeto una pregunta de investigación en la que consideré los elementos articuladores de los procesos disciplinar, de tránsito e interdisciplinario (Véase el ejemplo en la tabla 2), a los que más adelante me referiré.

Tabla 2. Pregunta de investigación y líneas de exploración disciplinar, de tránsito e interdisciplinar.

Pregunta de investigación de la secuencia de los conceptos y acciones relacionados con las posibilidades anatómicas (flexión, extensión y rotación).
<p>¿Cómo mediante la aproximación a trabajos artísticos en que predominan las posibilidades anatómicas, y la puesta en marcha de tareas de exploración, experimentación y composición diversas con esos conceptos, se puede reflexionar sobre las potencias comunicativas del cuerpo y sus usos en los campos disciplinares del arte y otras prácticas artísticas?</p>
Línea de exploración disciplinar
<p>¿Cómo a partir de la exploración de las posibilidades anatómicas (flexión, extensión y rotación), motivada por imágenes y situaciones imaginarias relacionadas con el paisaje de movimiento de las estepas y las praderas australianas, y la experimentación con patrones rítmicos producidos con sonidos de animales, percusiones corporales y objetos sonoros, que pueden ejecutarse en forma de pregunta-respuesta y unísono, como en <i>Stamping Ground</i> del coreógrafo holandés Jiri Kylian, es posible componer frases de movimiento inspiradas en las danzas aborígenes?</p>
Línea de exploración de tránsito
<p>¿Cómo a partir de la exploración y experimentación con las posibilidades anatómicas (flexión, extensión y rotación), motivadas por fotografías de Louis Blanc, se pueden componer motivos de movimiento y organizarlos en un trozo de danza grupal, utilizando las fotografías como partituras para incentivar la composición?</p>
Línea de exploración interdisciplinaria
<p>¿Cómo a partir de la exploración de las posibilidades anatómicas, motivada por las sensaciones de algunos órganos del cuerpo, y la experimentación con movimientos de rotación de la cámara de video e improvisaciones ejecutadas como pregunta respuesta y en espejo, como en el trabajo artístico <i>Iris</i> de Philippe Decouflé, es posible componer frases de movimiento que sirvan de material para producir una videodanza?</p>

Fuente: Elaboración propia.

Artículos

Como en el “ Programa de desarrollo de la creatividad por medio del movimiento y la danza” (Ferreiro y Lavalle, 2014), consideré el diseño de tareas y no de actividades, siguiendo, en primer lugar a Gimeno Sacristán (1989), quien señala que a diferencia de la actividad que implica solo una descripción de las conductas, tiempos de ejecución y recursos requeridos en un momento de la clase, la tarea se refiere al “modo peculiar con el que un determinado procesamiento de información, requerido por un ambiente, se estructura y se convierte en experiencia para los sujetos” (252), lo cual introduce un sentido cognitivo a la planeación. De acuerdo con este pedagogo, las tareas son esquemas dinámicos que modelan el aprendizaje y regulan la interacción entre profesores y estudiantes. Una tarea debe poseer un orden y coherencia interna y seguir un curso de acción específico hasta el desarrollo de una habilidad específica. Las tareas pueden integrarse en una o varias secuencias interrelacionadas a partir de un elemento orientador y conectarse con tareas posteriores, para finalmente diseñar una tarea integradora del contenido de la sesión. Las tareas estructuradas coherentemente mejoran la calidad de las experiencias del estudiantado al tiempo que descubre formas de aprender aprendiendo.

En segundo lugar, dada la importancia del trabajo grupal, tanto en el LOD como en la EE, contemplé también la perspectiva de los grupos operativos, donde la noción de tarea asume rasgos peculiares. En esta concepción el eje del aprendizaje es el pensamiento: “aprender a pensar”, lo que supone, según Bleger (citado en Baz, 1996), “abandonar un marco de seguridad y verse lanzados a una corriente de posibilidades” (41). En los procesos educativos los grupos suelen formarse para desarrollar una tarea común, relacionada con algún momento del aprendizaje; pero cuando se asume una perspectiva operativa del aprendizaje, la relevancia del proceso se enfoca en la producción que emerge del grupo, “no en la suma de capacidades y talentos individuales, sino de la puesta en juego del espacio grupal, de una búsqueda contradictoria y determinada que organiza la intersubjetividad convocada por la tarea” (Baz, 1996: 23-24). Aquí la tarea estimula la constitución del grupo que, “en su movimiento (abordando la tarea) se va creando a sí mismo (apareciendo la mutua representación interna)”, a la vez que lo colige con la finalidad implícita o explícita para la cual fue convocado (Baz, 1996: 41). La tarea grupal resulta idónea en los momentos de experimentación y composición, pues favorece que el estudiantado aprenda a pensar en movimiento y produzca nuevas ideas en un espacio de diálogo y de acompañamiento en la búsqueda de lo aún no dado.

En el desarrollo de las tareas también consideré la advertencia de Dewey (1967) de que al generar situaciones de aprendizaje se articulen las condiciones externas (organización del espacio y los materiales de trabajo) con las condiciones internas de los aprendices (motivación, intereses, saberes y conocimientos previos); ello con el fin de que los aprendizajes sean significativos y puedan vincularse con aspectos ya sea de la vida cotidiana o de otros aprendizajes. Soy consciente de que la propuesta no puede responder a las condiciones específicas de las escuelas y los estudiantes, pero sí acercar a los profesores a los recursos (principalmente en la red) en que obtengan información relevante para que ellos puedan adaptar a sus condiciones y necesidades las situaciones de aprendizaje que planteo a modo de ejemplo.

Secuencias didácticas disciplinares e interdisciplinares

Las secuencias las diseñé pensando en una secuencialidad vertical, es decir, que hubiera una gradación del aprendizaje entre la exposición de los conceptos de cada grupo de conceptos del Alfabeto y la de los de dinámica y del *effort*. Y una secuencialidad horizontal, pues si bien los conceptos se pueden estudiar en un orden diferente del que yo los dispuse, las estrategias y herramientas de la coreografía y el modo de

Artículos

abordar los trabajos artísticos están organizados en capas⁸ o andamios que favorecen el aprendizaje. También pensé en una relación recursiva⁹ entre la secuencialidad vertical —pues cada secuencia está ordenada en una estructura de inicio, desarrollo y final y conectada con la subsecuente secuencia— y la secuencialidad horizontal —en la que se pasa del uso acotado del concepto en las secuencias disciplinares a un uso ampliado, expandido, tanto en las de tránsito como en las interdisciplinarias, organizada también en inicio, desarrollo y final del aprendizaje—. Este proceso se puede esquematizar de la siguiente manera:

Esquema 1. Recursividad de las secuencias.

Fuente: Elaboración propia, basada en Anguiano (2017).

Organicé las secuencias siguiendo a Hutchinson y Curran (2008) en la progresión del Alfabeto de Movimiento: conceptos generales (cualquier acción y pausa activa), aspectos del espacio (desplazamiento y dirección), posibilidades anatómicas (flexión, extensión y rotación), aspectos del soporte y su ausencia (cambio de soporte y salto), gravedad (equilibrio y caída) y relaciones (en donde incluyo los conceptos de moción y meta). También consideré los conceptos de la dinámica (acento, peso y fuerza), pero los fui intercalando entre los grupos de conceptos a fin de facilitar su aprendizaje dado que pueden entrelazarse con la intención kinética de los diferentes conceptos de movimiento. Además, introduje algunos conceptos del *effort*¹⁰ —que me ayudaron a expandir las tareas de desarrollo de las posibilidades expresivas,

⁸ Capa es un término de uso frecuente entre los artistas-maestros del IMASE, referido a la secuencialidad de las actividades, de modo que una se articule a la otra al modo de un andamio, es decir, de escalones que ayudan a los estudiantes a pasar de una experiencia de aprendizaje a la otra de un modo lógico, pausado y ordenado.

⁹ La idea de recursividad de las secuencias, aunque reelaborada por mí, la tomé de Anguiano (2017: 149).

¹⁰ El *effort* es una propuesta de Rudolf Laban enfocada en el estudio de cómo es el movimiento y cuáles son sus cualidades. Según este autor, el movimiento está constituido por las acciones corporales producidas en la interacción de tres elementos básicos: peso-energía, tiempo y espacio, entrelazadas por una función interna de la cual procede el movimiento y que lo dota de cierta calidad, a la que denomina flujo. Al conjugar espacio, tiempo, energía y flujo se obtiene una gran diversidad de matices, de cualidades de movimiento. Y a la peculiar combinación de estos elementos en la ejecución de una acción corporal, Laban la denomina *effort* (esfuerzo).

Artículos

coreográficas y de cualificación del movimiento—, y ciertas estrategias y herramientas de la composición dancística, en especial de Blom y Chaplin (1996) —que favorecen la elaboración coreográfica de las frases creadas y de los trozos de danza—.

Los conceptos generales me sirvieron a modo de introducción de las secuencias y para abordar algunas ideas fundamentales del LOD sobre la presencia y ausencia del movimiento, el uso del tiempo, del tempo y la duración, por lo que en esta secuencia introductoria sí empleo el trabajo artístico como ejemplificación de los conceptos. Para el estudio de los otros grupos de conceptos diseñé una ruta formativa en tres momentos: disciplinar, de tránsito e interdisciplinario. En el primero introduce el aprendizaje de los conceptos de movimiento apegándome a la metodología de enseñanza del LOD, pero en el abordaje de los trabajos artísticos (en este caso solo de danza) amplíe la perspectiva a otros asuntos y exploraciones que sugieren los trabajos elegidos. En el segundo momento, que denominé de tránsito, seleccioné un trabajo literario, visual o dramático para promover su transposición¹¹ a la danza, lo cual permite un primer ensanchamiento del concepto estudiado. En el tercero elegí un trabajo artístico en el que ya se han diluido los límites disciplinarios, a partir del cual propongo un segundo ensanchamiento del concepto, además de emplearlo como nodo para incitar el cruce disciplinar.

El contenido y la ruta quedaron organizados de la siguiente manera:¹²

Tabla 3. Conceptos y trabajos artísticos.

CONCEPTOS Y ACCIONES GENERALES			
CONCEPTO	OBRAS Y TRABAJOS ARTÍSTICOS		
CUALQUIER ACCIÓN: cualquier acción con un sentido	Compañía Quoi des Valses <i>... et les autres</i>		
PAUSA ACTIVA: el movimiento se detiene, pero la energía interna continúa	Matthew Bourne <i>El cascanueces</i>		
	DISCIPLINA	TRÁNSITO	INTERDISCIPLINA

¹¹ Utilizo la idea de transposición siguiendo a Dolores Ponce (2010), quien señala que a “diferencia de la traducción en sentido estricto (interpretación de signos verbales mediante otra lengua), desde un punto de vista estético la transposición implica una metamorfosis (de un lenguaje a artístico a otro, por ejemplo), una transformación y en sentido amplio, ‘un proceso de cambio o un pasaje de un estado a otro’ (Chew y Stead, citado en Ponce, 2010: 11-12). Se trata de un verdadero viaje, un ‘portar o llevar a través de’, es decir, una práctica de sustitución.” (Ponce, 2010: 11-12).

¹² Es importante mencionar que varios de los trabajos artísticos que orientan las secuencias, los he conocido y analizado gracias a mis compañeras del Seminario Permanente de Investigación del Cenidi-Danza que coordina Dolores Ponce, en particular durante el programa de 2016 en el que analizamos la capacidad reflexiva y analítica del LOD en el estudio de distintas prácticas y manifestaciones y acciones artísticas y sociales. De Dolores Ponce incluyo la propuesta de una práctica social (el *parkour*) para estudiar el salto y de Claudia Cabrera, *Noticias de América* de Paulo Nazareth para analizar el desplazamiento. De otro de nuestros Seminarios, integré las reflexiones y artículos de Alejandra Medellín sobre Oskar Schlemmer y de Dolores Ponce la presentación de *Touch* para el reconocimiento de prácticas artísticas contemporáneas. Algunos otros trabajos provienen de mis cursos y participaciones con el IMASE como *Instrucciones para subir una escalera* (examinada en un taller de teatro por Claudia Cabrera), *Smoke* (analizada en un taller de danza por Virginia Gutiérrez) e *Iris* (presentada por Mireya Martínez en el Diplomado del IMASE).

Artículos

ASPECTOS ESPACIALES			
DESPLAZAMIENTO: traslado de un lugar a otro	<i>Esplanade</i> Paul Taylor	<i>Instrucciones para subir una escalera</i> Julio Cortázar	<i>Noticias de América</i> Paulo Nazareth <i>Performance</i>
DIRECCIÓN: orientación en cualquier punto del espacio	<i>Rosas danst rosas</i> Anne Teresa De Keersmaeker		
POSIBILIDADES ANATÓMICAS			
FLEXIÓN Y EXTENSIÓN: esta pareja de acciones se refiere a las posibilidades de nuestras articulaciones para flexionar y extender las diferentes partes del cuerpo	<i>Stamping Ground</i> Jiri Kylian	Fotografías Louis Blanc	<i>Iris</i> Phillippe Decouflé Videodanza
ROTACIÓN: se relacionan con las posibilidades que ofrecen los distintos ejes de nuestro cuerpo para girar en torno a ellos			
ASPECTOS DEL SOPORTE Y SU AUSENCIA			
SOPORTE: Se refiere a las posibilidades de uso de las diferentes partes del cuerpo como soporte del peso	<i>Errand into the maze</i> Martha Graham	Fotografías Alexander Yakovlev <i>Jumpology</i> Philippe Halsman Fotografía	<i>Parkour</i> Práctica social
SALTO: Ausencia de soporte que permite elevarse del piso	Oskar Schlemmer <i>Ballet Triádico</i> Coreografía de Margaret Hastings		

Artículos

CENTRO DE GRAVEDAD			
<p>EQUILIBRIO:</p> <p>sentido kinético de tensión adecuada y coordinación del cuerpo, relacionado con el centro de gravedad</p>	<p><i>Smoke</i></p> <p>Mats Ek</p>	<p><i>Scarlet Digitalis</i></p> <p>Alexander Calder</p> <p>Escultura</p>	<p><i>Touch</i></p> <p>Janine Antoni</p> <p>Performance</p>
<p>CAÍDA:</p> <p>sucede cuando el margen de la base de apoyo se mueve más allá del centro de gravedad</p>			
RESULTADOS			
<p>RELACIÓN CON PERSONAS Y OBJETOS:</p> <p>Conciencia de los grados de relación que entablamos con las personas y objetos, la que va desde la sensación de presencia al entrelazamiento</p>	<p><i>El niño y los sortilegios</i></p> <p>Jiri Kilyan</p>	<p><i>La pavana del moro</i></p> <p>José Limón</p> <p><i>Otelo</i></p> <p>Shakespeare</p>	<p><i>El universo entre telarañas</i></p> <p>Tomás Saraceno</p> <p>Instalación</p>

Fuente: Elaboración propia.

Posibilidades de dosificación de las secuencias de acuerdo con los propósitos

Como mencioné arriba, en este trabajo mi intención fue identificar las articulaciones pedagógicas y metodológicas del LOD y la EE, sistematizarlas y ordenarlas en un dispositivo didáctico organizado en secuencias a fin de ofrecer estrategias y herramientas de enseñanza a los profesores interesados en aproximar a los estudiantes al movimiento y la danza, y una ruta formativa para iniciarse en la enseñanza interdisciplinaria de las artes. Pensé en secuencias didácticas porque todo profesor de la escuela básica está familiarizado con las planeaciones y puede seguir con facilidad la lógica de estos instrumentos, pero sobre todo elegir qué elementos le son útiles para desarrollar su labor educativa. De ahí que todos los elementos pueden cambiarse para adecuarlos a una circunstancia específica.

Como también ya he indicado, diseñé las secuencias considerando una secuencialidad horizontal y una

Artículos

vertical, precisamente para que respondieran a diferentes objetivos y pudieran organizarse en rutas formativas diversas, acordes a las necesidades y contextos de aplicación.

Por ejemplo, puede seguirse una ruta formativa disciplinar como un acercamiento inicial al LOD, mediante la exploración, experimentación y composición con los conceptos del Alfabeto de movimiento. Esta ruta puede abordarse con diversos grados de profundidad del Alfabeto, según si se incluyen algunas sutilezas y matices en las acciones básicas, usando los conceptos de la dinámica y del *effort*. Otra ruta más enfocada en la EE, puede basarse en las sesiones con los trabajos artísticos, dejando la exploración del LOD en un nivel básico.

Asimismo, puede diseñarse una ruta que va de la disciplina a la interdisciplina, para lo cual pueden elegirse las secuencias introductorias de cada concepto y pasar de inmediato a las de tránsito e interdisciplinarias. Una ruta formativa más puede surgir de objetivos más ligados al conocimiento de prácticas artísticas contemporáneas o también ordenarse para seguir el paso de una concepción moderna del arte a visiones en que se diluyen los límites disciplinares e importa menos la creación de un objeto que provocar una experiencia en el espectador, en muchos casos relacionada con temáticas sociales y políticas. Aquí no es necesario abordar todos los conceptos del Alfabeto y construirse una ruta corta o larga, de acuerdo con los intereses. Por ejemplo, puede empezarse con *Esplanade* de Paul Taylor (desplazamiento), seguir con *Scarlet Digitalis* de Alexander Calder (equilibrio) o alguna de las transposiciones de la fotografía al movimiento y concluir con las instalaciones de Tomás Saraceno, basadas en investigaciones sobre las arañas (relaciones).

En suma, las secuencias son únicamente posibilidades para la exploración, experimentación y composición en danza, usando como detonadores los conceptos del Alfabeto de Movimiento y la metodología de la EE para familiarizarlos experiencialmente con el proceso creativo de los artistas y, de este modo, explorar rutas para expresar sus propias ideas con los elementos básicos de la danza o de otras artes. Además, en este proceso el profesorado y el estudiantado va desarrollando habilidades de transposición de un arte a otro y de experimentación interdisciplinaria.

Reflexiones finales

De acuerdo con Díaz Barriga (1997), lo metodológico es un problema central en el debate didáctico, dado que una mejora en este ámbito redundaría en las prácticas de enseñanza de los profesores. Este debate con frecuencia se ha relegado a un conocimiento de segunda, porque se considera una acción instrumental; no obstante, como este pedagogo subraya, el desarrollo de una perspectiva metodológica sometida a debate con los colegas es la semilla de la innovación educativa y una posibilidad de que surja una agenda de discusión sobre la mejora en la enseñanza de la danza en la escuela básica.

La articulación metodológica que presenté, tal como lo sugiere Furlán (1978), comprende los fundamentos teóricos y un conjunto de estrategias y herramientas que permiten organizar y orientar el trabajo del profesorado de danza de la escuela básica a fin de promover una mejora en el aprendizaje de esta disciplina y sus posibilidades de conexión con otras artes.

En específico reflexioné sobre los elementos pedagógicos y didácticos del LOD y la EE que consideré apropiados para diseñar un dispositivo didáctico que estimule la conciencia estética y creativa de jóvenes

Artículos

de secundaria y bachillerato, y en el cual pueden descubrirse rutas disciplinarias de aprendizaje de la danza, de iniciación a la coreografía y de posibles entrelazamientos con otros lenguajes artísticos. Expuse la configuración del dispositivo en secuencias de aprendizaje, distinguiendo los apartados en que se ordena el Alfabeto de movimiento, a partir de la cual construí un proceso secuencial que va de la disciplina a la interdisciplina e incluye diferentes grados de acercamiento y profundización del LOD y la EE. Asimismo, deliberé acerca de la lógica constructiva de las secuencias y la estructura conceptual y metodológica del dispositivo didáctico que plantea una organización secuencial recursiva de las estrategias y herramientas del LOD y la EE, que favorece el tránsito de un uso acotado de las metodologías articuladas en las secuencias disciplinarias a un uso ampliado, expandido, en las secuencias de tránsito e interdisciplinarias. Lo anterior a fin de incitar una transformación en los modos de enseñanza tradicional de la danza y las artes en la escuela básica, para así ampliar la perspectiva estética y artística del estudiantado y con ello su horizonte significativo y su capacidad de acción en el mundo.

Formulé dos momentos de articulación metodológica. El primero, considerando los usos de las estrategias y herramientas del LOD en los diferentes momentos del aprendizaje de la danza como proceso creativo. El segundo, destacando el carácter experiencial y participativo de ambas metodologías y los modos en que apuntalan el desarrollo imaginativo, creativo y expresivo del estudiantado.

Finalmente, si como sugieren Astudillo, Rivarosa y Ortiz (2011), el estudio de las secuencias didácticas, al analizar modelos vivos de pensamiento, contribuye en el conocimiento del modo en que se desarrolla el pensamiento pedagógico de los profesores, de los obstáculos a que se enfrentan y las formas en que transforman sus acciones y prácticas, este trabajo, en el que he sistematizado mi experiencia en un dispositivo organizado en secuencias didácticas, plantea otra posibilidad de afrontar la enseñanza de la danza y las artes en la escuela básica en la que se entrelazan el desarrollo creativo y expresivo del estudiantado al tiempo que desarrolla su conciencia estética y artística, al mismo tiempo que presenta opciones para explorar rutas de enseñanza disciplinares o interdisciplinares.

> Referencias

- Acha, J. (2011). *Introducción a la creatividad artística*. Trillas.
- Astudillo, C., Rivarosa, A. y Ortiz, F. (2011). "Formas de pensar la enseñanza en ciencias. Un análisis de secuencias didácticas". *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 10 (3), 567-586. <https://www.unirioeditora.com.ar/invciencias/assets/anexos/carola/astudillo-et-al-2011b.PDF>
- Agamben, G. (2014). *Qué es un dispositivo. Seguido de El amigo y la Iglesia y el Reino*. Adriana Hidalgo editora.
- Anguiano, R. (2017). *Secuencias transversales de indagación artística interdisciplinaria para la enseñanza en telesecundaria*. [Tesis de maestría]. México: UPN.
- Bardet, M. (2012). *Pensar con mover: un encuentro entre danza y filosofía*. Cactus.
- Baz, M. (1996). "Intervención grupal e investigación". *Cuadernos del TIPI*, núm. 4. México: UAM-X.
- Blom, L. A. y Chaplin, L. T. (1996). *El acto íntimo de la coreografía*. INBA/Cenidi-Danza.

Artículos

- Brockbank, A. (2002). *Aprendizaje reflexivo en educación superior*. Madrid: Morata.
- Cabrera, C. (2018). "Artista-investigador. Una posición, disposición y compromiso afectivo". *VI Coloquio internacional sobre artes escénicas "Arte y ciencia de la investigación escénica"*. Veracruz: Universidad Veracruzana.
- Caillois, R. (1994). *Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo*. Fondo de Cultura Económica.
- Calvino, I. (2002). *Seis propuestas para el próximo milenio*. Siruela.
- Cerdá, F. (2012). *Los elementos básicos de la comunicación visual como dispositivos aplicados a las artes visuales en educación básica secundaria. Propuesta ilustrada*. [Tesis de maestría]. México: Universidad Pedagógica Nacional.
- Dewey, J. (1967). *Experiencia y educación*. Losada.
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Paidós.
- Díaz-Barriga, A. (1997). *Didáctica y currículum*. Paidós.
- Ferreiro, A. (2007). "Potencial del Lenguaje de la danza para su aplicación en la escuela primaria". *Didac. Nueva época*, 50, Arte y educación, 24-30. México: UIA.
- Ferreiro, A. (2012). "Alfabetización dancística en la educación básica". En Dirección de Desarrollo Académico del Cenart (Ed.). *Reflexiones sobre la línea de Educación artística Maestría en Desarrollo Educativo: Una experiencia interinstitucional* (pp. 145-180). Conaculta/Cenart.
- Ferreiro, A. y Lavalle, J. (2014). *Desarrollo de la creatividad por medio del movimiento y de la danza*. INBA.
- Frabboni, F. y Pinto, F. (2006). *Introducción a la pedagogía general*. Siglo XXI.
- Freire, P. (1986). *Hacia una pedagogía de la pregunta. Conversaciones con Antonio Faúndez*. La Aurora.
- Freire, P. (1998). *Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI.
- Furlán, A. (1978). "Metodología de la enseñanza". En A. Furlán, et al. *Aportaciones a la didáctica de la educación superior* (pp. 60-93). UNAM.
- Gadamer, H-G. (1999). *La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta*. Paidós.
- Gimeno Sacristán, J. (1989). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- González, F. (2016). "El proceso creativo". En Michel, A. D. (coord.). *Experiencias alrededor de una propuesta interdisciplinaria de formación de profesionales de educación artística para la escuela básica. Una experiencia de la Línea de Educación Artística de la Maestría de Desarrollo Educativo* (pp. 65-66). Secretaría de Cultura/Cenart/UPN.
- González, S. P. y Boltvinik, I. (2014). "Prácticas de preguntar: o cómo explorar el país de las maravillas". E.

Artículos

- Andión (Coord.). *Dispositivos en tránsito. Disposiciones y potencialidades en comunidades de creación*. Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Greene, M. (2004). *Variaciones sobre una guitarra azul. Conferencias de educación estética*. Édere.
- Greene, M. (2005). *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Graó.
- Heredia, Y. (2019). *Trabajos artísticos: una alternativa para el diálogo en un acompañamiento interdisciplinario en artes*. [Tesis de maestría]. México: Universidad Pedagógica Nacional.
- Heiland, T. (2023). *Leaping into Dance Literacy through the Language of Dance*[®]. Intellect.
- Huizinga, J. (1996). *Homo ludens*. Alianza.
- Hutchinson, A. y Curran, T. (2008). *Your Move*. Routledge.
- Lincoln Center Institute for the Arts in Education (2007a). *Directrices para la práctica de la Educación Estética*. IMASE (mimeo).
- Lincoln Center Institute for the Arts in Education (2007b). *Ingresando al mundo del trabajo artístico*. Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación (trad.). IMASE (mimeo).
- Lincoln Center Institute for the Arts in Education. (s/f). *Aesthetic Education, Inquiry, and the Imagination*. LCI (mimeo).
- Loupe, L. (2011). *Poética de la danza contemporánea*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Martínez de la Escalera, A. (2004). "Interdisciplina". En Autor, et al. *Interdisciplina. Escuela y arte*. (pp. 25-45). Antología. Tomo I. Conaculta/Cenart.
- Medina, A. (1996). *La dimensión sociocultural de la enseñanza. La herencia de Vigotsky*. ILCE.
- Ponce, D. (2010). *¿Cómo lee un coreógrafo?* México: Cenidi-Danza. Inédito.
- Preston-Dunlop, V. (1980). *Dance is a Language, isn't it?*. Laban Centre for Movement and Dance.
- Rancière, J. (2007). "Pensar entre disciplinas". En G. Frigerio y G. Diker (comps.) *Educar: (sobre impresiones estéticas)*. Del Estante Editorial.
- Taba, H. (1974). *Elaboración del currículo*. Troquel.
- Terigi, F. (2004). "La enseñanza como problema político". En G. Frigerio y G. Diker. (comp.). *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos* (pp. 191-202). Noveduc.
- Vigotsky, L. (1986). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Crítica.
- Vigotsky, I. (1995). *Obras escogidas III*. Visor.
- Warnock, M. (2003). *La imaginación*. Fondo de Cultura Económica.

Artículos

> Fecha de envío: 18/03/2024

> Fecha de aceptación: 25/08/2024

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [102-125]
**Articulación pedagógica del Lenguaje de la Danza y
la Educación Estética... / Alejandra Ferreiro Pérez**
ISSN 2683-9318